

9

πανελλήνιο
συνέδριο
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
με διεθνή συμμετοχή

Πρακτικά Συνεδρίου

28 - 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2017
Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Ε.Ε.Α.Δ.)
GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS
(G.S.D.A.)**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
9^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου
Ανάλυσης Δεδομένων

P R O C E E D I N G S
of the 9th Panhellenic
Data Analysis Conference

Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προλογικό Σημείωμα.....	4
Επιτροπές Συνεδρίου.....	5
Χορηγοί.....	6
Πρόγραμμα Συνεδρίου.....	7
Ομιλία Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιου Κων. Θανόπουλου.....	13

Εργασίες

Ανδρεάδης, Ι.: Χρήση του Twitter για την εκτίμηση της θέσης των κομμάτων στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου.....	23
Αντωνιάδης, Κ., Ζαφειρόπουλος, Κ., Βράνα, Β.: Εντοπισμός των ενεργών χρηστών στους λογαριασμούς Twitter των ελληνικών κυβερνητικών οργανισμών.....	39
Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Διερεύνηση των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη δύναμη: Μια ανάλυση λανθανουσών τάξεων.....	57
Δίγκογλου, Π. Παπαθανασίου, Ι., Δραγοσλής, Θ.: Χρήση της PROMETHEE για τη μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	63
Δημήτογλου, Α.: Οι μακροοικονομικές αιρεσιμότητες στο πλαίσιο των Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων. Διερεύνηση των συνεπειών στα Κράτη - Μέλη του Νότου της Ε.Ε.....	71
Δημητριάδου, Α., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη και Σύγκριση Δικτύων για το Άγχος για τη Στατιστική και το Άγχος για τα Μαθηματικά.....	89
Ισχυρλής, Β., Μοσχίδης, Ο.: Συμπεριφορά απέναντι στη μετανάστευση: μια πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ESS).....	103
Καραπιστόλης, Δ.: Χαρτογράφηση της ψυχολογίας των νέων χρηστών του Internet.....	112
Κουτσοπιάς, Ν., Μπουτσιούκη, Σ.: Διερεύνηση της Οικονομικής Διάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών.....	131
Κρήτας, Σ.Κ., Πετρίδου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Επιζωοτιολογική διερεύνηση σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων στην Ελλάδα με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων.....	144
Λιβάνης, Ε., Μοσχίδης, Ε., Καραγιάννη, Κ.: Πολυδιάστατη διερευνητική αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης στους κινδύνους κυβερνοχώρου: Η περίπτωση των λογιστικών γραφείων στην Κύπρο.....	152
Μικέλης, Κ., Κουτσοπιάς, Ν.: Ταξινόμηση Κειμένων Διεθνολογίας: το Τουρκικό Περιοδικό Perceptions.....	158

Παπατσούμα, Ι., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη αποκομμένων κατανομών: Η περίπτωση της συμμετρικής κατανομής.....	167
Πρατσινάκης, Ε., Ντοανίδου, Σ., Πολύδωρος, Α., Δόρδας, Χ., Μάδεσης, Π., Ελευθεροχωρινός, Η., Μενεξές, Γ.: Ανασκόπηση αποστάσεων και μεθόδων ταξινόμησης δυαδικών δεδομένων μοριακών δεικτών.....	175
Σταμοβλάσης, Δ., Μάρκος, Α., Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Ταξινόμηση σε πίνακα αποστάσεων και ανάλυση λανθανουσών τάξεων: μια συγκριτική μελέτη στη διερεύνηση της συνεκτικότητας των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη γη.....	185
Ταρνανίδης, Θ., Τσαπλές, Γ., Μοσχίδης, Ε.: Μοντελοποίηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα των τροφίμων με τη χρήση παραγοντικής και πολυκριτηριακής ανάλυσης.....	193
Τζιόμαλος, Κ., Μοσχίδης, Ο.: Διερευνητική πολυμεταβλητή προσέγγιση της βαρύτητας και έκβασης του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.....	203
Τσιμπερίδης, Ι., Αραμπατζής, Α., Καράκος, Α.: Παράμετροι για τον εντοπισμό φύλου αγνώστων χρηστών του Διαδικτύου.....	208
Χατζηλίας, Σ., Κουτσουπιάς, Ν.: Διερεύνηση Περιπτώσεων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).....	216
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Ελλάδα και Θρησκευτικότητα.....	227
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Η απογραφή στο σχολείο. Το σχολείο σε αριθμούς, μια διδακτική προσέγγιση.....	232
Χατζηπέτρου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Μελέτη της Εξελικτικής Διαμόρφωσης των Συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας.....	238
Vagianos, D., Koutsoupias, N.: Social Networking Influence and Popularity Index Analysis as an Online Marketing Tool.....	246

Προλογικό Σημείωμα

Το 9^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΑΠΘ στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Έλαβαν μέρος 64 σύνεδροι, από τους οποίους 13 ήταν φοιτητές/ριες. Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ο Καθηγητής Andy Mauromoustakos (University of Arkansas, USA). Το Επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και περιλάμβανε εξήντα (60) ανακοινώσεις και έντεκα (11) συνεδρίες σχετικά με θεωρητικά ζητήματα της Ανάλυσης Δεδομένων, καθώς και με εφαρμογές των μεθόδων στην Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Οικονομία - Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τις Βιολογικές Επιστήμες, τις Ιατρικές Επιστήμες, τις Γεωτεχνικές Επιστήμες κ.ά.

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 23 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η σειρά παρουσίασης των εργασιών είναι αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Οργανωτική Επιτροπή για την άψογη συνεργασία και την προσφορά τους στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο: Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Πρατσινάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λευκοθέα Καραπέτση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρίνα Σωτήριογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βίκυ Μπουραντά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Αθανασιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασίλης Γιαλαμάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευθαλία Δημαρά, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αχιλλέας Δραμαλίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αλέξανδρος Καράκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημήτριος Καραπιστόλης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Γρηγόριος Κιοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μαυρομάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Φαρμάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Ελληνική Στατιστική Αρχή

Τόπος Διεξαγωγής

Αγρόκτημα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πέτρινα Κτίρια)

the interactions among the variables and the depiction of the dominant tendencies in their structure.

Key Words: Cost of Quality, Prevention - Appraisal - Failure, PAF Model, Meta-Analysis, Multiple Correspondence Analysis.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Campanella, J. (1999). *Principles of Quality Costs: Principles, Implementation and Use* (3rd ed), ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin.
- Crosby, P. B. (1979). *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*, McGraw-Hill, New York.
- Feigenbaum, A. V. (1956). Total Quality Control, *Harvard Business Review*, 34(6), 93-101.
- Gryna, F.M. (1988). Quality Costs in *The Quality Control Handbook* (4th ed.), Juran, J. M. and Gryna, F. M. (eds), McGraw Hill, New York, 4.1–4.30.
- Juran, J.M. (1951). *Quality Control Handbook*, McGraw Hill (1st ed.), New York.
- Yang, C., (2008). Improving the Definition and Quantification of Quality Costs, *Total Quality Management*, 19(3), 175–191.

Social Networking Influence and Popularity Index Analysis as an Online Marketing Tool

Dimitrios Vagianos, Nikos Koutsoupias

University of Macedonia

ABSTRACT

In this paper, an analysis is performed on data which consists of influence and popularity indices of social networking sites. The analysis aims in extracting and potentially exploiting the identified patterns' properties in Sales Strategy and Marketing. The aforementioned indices refer separately to blogs, microblogging sites, social bookmarking pages as well as a mixture of 80+ social networking sites including Twitter, Facebook, FriendFeed, YouTube, Digg, Google etc. extracted by the SocialMention online tool. Within this context, a case study of Toyota brand name investigation is presented. Specifically, the SocialMention indices have been extracted for a specified time window corresponding to the user generated content of the previously mentioned social networking sites that includes the key word of the famous car manufacturer. Within this perspective, the datasets are explored by applying Multiple Correspondence Analysis (MCA) combined with Hierarchical Clustering (HC) and the results are used to evaluate the effectiveness of social networking sites use as a contemporary marketing tool.

1. INTRODUCTION

Social media marketing (SMM) is the use social media to achieve marketing communication and branding goals (Felix et al, 2016). Chiefly, social media marketing covers activities concerning social sharing of content, videos, and images for marketing purposes and paid social media advertising (Shewan, 2017).

In order to evaluate the marketing efforts, a firm needs to measure its social media return on investment (ROI) and therefore monitoring tools can be used. There is a numerous tools variety to analyze the results of a marketing strategy (Wang, 2015).

Social media monitoring refers to valuating conversations on platforms to collect precious customer data.

Toyota automotive industry, the world's largest automobile manufacturer with ten million automobiles in 2012, was one of the first brands using social media monitoring and analysis tools by early 2011 (Hicks, 2013).

In this paper, a monitoring methodology is proposed based on Multidimensional Data Analysis methods and procedures. Earlier usage of such methods on web related data can also be found in Koutsoupias (2002). A case study is presented where a dataset is derived by Social Media content in order to demonstrate the method's results. The dataset is based on content associated with Toyota's automotive industry which is diffused over tens of popular Social Media sites.

2. TOYOTA'S SOCIAL MEDIA MONITORING STRATEGY

In 2010 and in order to handle a difficult situation (recall of 2.3 million vehicles!), president of Toyota's North American sales operation gave an interview via Digg Dialogg where monitoring has been carried out by observing the YouGov's BrandIndex (customers' perception of the brand) at the time of the dialog (graph 2).

Graph 1 : Digg Dialogg monitoring via YouGov's BrandIndex

The event reached 1.2 million views and led to the brand's reputation restoration (Wasserman, 2011).

In 2013, Toyota presented a new prototype using public Facebook and Twitter data at Toyota's yearly innovation fair. Zack Hicks, CIO at Toyota operations in North America and group vice president for Toyota Motor Sales U.S.A. declared that social media monitoring helps the carmaker to understand the needs of his costumers and to recognize quality problems (Hicks, 2013). Social media data handled by Toyota

Marketing team or fans of the firm derived by networking sites like Facebook, Twitter, YouTube etc (graph 2) has been exploited by Toyota through social media monitoring to get the point of view of their customers, which are actively engaged in many social networking sites (McNew, 2013).

Additionally, the company uses sentiment analysis to check the mentions that are positive compared with those that are negative and thus conclude if there will be a final purchase and generally predict future sales.

Graph 2: The presence of Toyota on social networks

3. TOYOTA CASE STUDY: DATA ANALYSIS METHODS APPLIED ON SOCIAL MEDIA INDICES

For the purpose of this investigation, SocialMention (www.sociamention.com) has been used as a real time social media search and analysis monitoring tool. It is a social media search and analysis platform that aggregates user generated content from across the universe into a single stream of information. It allows for easily tracking and measuring what people are saying about a person, a company, a new product, or any topic across the web's social media landscape in real-time. SocialMention monitors 100+ popular social media properties directly. The variables for this investigation were the reach (REA), strength (STR), passion (PAS) and Positive or Negative Sentiment (POS, NEG) of the brand, directly acquired by SocialMention for the period from February to April 2017 (graph 3).

Reach is a measure of the range of influence. It is the number of unique authors referencing the brand divided by the total number of mentions. Strength is the likelihood that the brand is being discussed in social media e.g. phrase mentions within the last 24 hours divided by total possible mentions. Passion is a measure of the

likelihood that individuals talking about the brand will do so repeatedly. Sentiment is the ratio of mentions that are evaluated as positive to those that are evaluated as negative.

Graph 3: Indices acquired by Social Mention

Time (FEB, MAR, APR) and negative mentions (NEG) have been handled as qualitative variables while REA, PAS, STR and POS have been recoded to qualitative ones by using quartile ranges. Lower values of the quantitative values (25% overall) can be seen in the first quartile (REAs, PASs, STRs, POSs, Q1). Average values (REAm, PASm, STRm, POSm, 50% overall) can be seen in quartiles 2,3 (Q2,3) while higher values (REAh, PASH, STRh, POSh, 25% overall) are noted in quartile 4 (Q4).

By applying MCA (Greencare & Blasius 2006, Greenacre 2007, Papadimitriou 2007, Le Roux & Rouanet 2010) to this dataset and setting time as supplementary variable the results are as following (graph 4):

In the right part ($F1 > 0$) of the first factorial axis $F1$ (26,3% of total inertia) Social Media Posts corresponding to low values of Reach and Strength (REAs, STRs) and high values of Passion (PASH) without negative sentiment.

In the left part of the axis ($F1 < 0$) high values of Reach and Strength (REAh, STRh) with medium and low values of Passion (PASm,s).

Time passes by from right to left in this axis.

Graph 4 : 1st factorial Axis -F1

In the second factorial axis (19,8% of total inertia) medium values of Reach and Strength (REAm, STRm) can be seen in the lower part ($F2 < 0$) while high and low values can be seen in upper part ((REAh,s, STRh,s) (graph 5).

Graph 5 : 2ndnd factorial Axis - F2

The 1st factorial layer can be seen in graph 6a.

Graph 6 : (a) 1st factorial biplot, (b) HC dendrogram

For a more thorough depiction and interpretation of these groupings, HC has been applied. Details on HC's algorithm can be found in Lebart (1994). Three clusters based on Ward's minimum-distance criterion and Benzécri's chi-square distance (Benzécri 1992, Lebart 1994) are proposed.

It can be seen in the dendrogram (graph 6b) that the first cluster includes STRh, REAh and PAsm, the second cluster includes STRm and REAm while REAs, STRs and PASH constitute the third cluster.

All data processing and analyses were performed using Factominer (Le et. al 2008) but CHIC Analysis (Markos 2010), a more recent specialized software which elegantly implements CA (Simple and Multiple) and HC as a complementary method, is also capable for such usage.

4. CONCLUSIONS

The Correspondence Analysis of the Social Media Content indices associated with influence and popularity led to their categorization according to their values, to the time

flow and through it to an attempt to qualitatively interpret the dynamic response of the system. In this case study, successive publications in Social Media led to a high initial repeatability (passion) combined with an initial low density (reach) / probability of (strength) reproduction of messages, while as time elapses the repeatability decreases with a simultaneous increase in density and the presence of the brand messages in social media networking sites. Hierarchical Clustering method confirmed the formation of latent groups and reinforced the above interpretation of the system dynamics.

These results could be interpreted as the potentiality to apply an appropriate data analysis method on Social Media indices as a technique for detecting SMM behavioral factors and as a technique for monitoring for feedback of SMM targeted messages. Of course, forming a larger dataset by an extended time window data can lead to more robust generalizations and more credible research findings.

REFERENCES

- Benzécri, J.-P. (1992). *Correspondence analysis handbook*. New York: Marcel Dekker.
- Felix, R., Rauschnabel, P.A., & Hinsch, C. (2016). Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework. *Journal of Business Research*, 70, 118–126.
- Greenacre, M., & Blasius, J. (Eds.). (2006). *Multiple correspondence analysis and related methods*. CRC press.
- Greenacre, M. J. (2007). *Correspondence analysis in practice*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
- Hicks, Z. (2013). Toyota Goes All-in With Social Media Monitoring, retrieved from <https://www.cio.com/article/2383143/social-media/toyota-goes-all-in-with-social-media-monitoring.html>
- Koutsoupias, N. (2002). Exploring web access logs with correspondence analysis. Methods and Applications of Artificial Intelligence, *Second Hellenic Conference on AI*. SETN-2002, Thessaloniki, Greece, 229–236.
- Markos, A., Menexes, G., & Papadimitriou, I. (2010). The CHIC Analysis Software v1.0. In H. Loracek-Junge & C. Weihs (eds), *Classification as a Tool for Research*, Proceedings of the 11th IFCS Conference. Springer Berlin, pp. 409–416.

- Le, S., Josse, J., & Husson, F. (2008) FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1–18.
- Le Roux, B., & Rouanet, H. (2010). *Multiple Correspondence Analysis (Vol. 163)*. Sage.
- Lebart, L. (1994). Complementary use of correspondence analysis and cluster analysis. In M. J. Greenacre and J. Blasius (Eds.), *Correspondence analysis in the social sciences. Recent developments and applications* (pp. 162–178). London: Academic Press.
- McNew, S. (2013). Toyota Social Media Marketing Breakdown, retrieved from <http://www.socialtoaster.com/blog-entry/toyota-social-media-marketing-breakdown>
- Papadimitriou, I. (2007). *Data Analysis: Correspondence Analysis, Hierarchical Cluster Analysis and other methods* (in Greek). Athens: Typothito publications – Georgios Dardanos.
- Shewan, D. (2017). 25 Ways to Increase Traffic to Your Website, retrieved from <http://www.wordstream.com/blog/ws/2014/08/14/increase-traffic-to-my-website>
- Wang, R. (2015). What Small Businesses Can Learn from Toyota's Social Media Marketing Strategy, retrieved from <http://smallbusinessbc.ca/article/what-small-businesses-can-learn-toyotas-social-media-marketing-strategy/>
- Wasserman, T. (2011). How Toyota Used Social Media To "Digg" Itself Out of a PR Nightmare, retrieved from <http://mashable.com/2011/09/01/toyota-digg-recalls/#fNftU0LyQSqG>